

AMERİKA'DAKİ NATION OF ISLAM:

TARİH, İNANÇ VE ETKİLERİ

Rita R. E. Eid¹

Abstract

This study examines the Nation of Islam (NOI) as a distinctive religious and socio-political movement in the United States that emerged in the 1930s. Using qualitative content analysis and a review of primary and secondary sources, it explores the movement's historical development, theological doctrines, and socio-political impact. The research highlights how NOI combined Islamic terminology with Black nationalism, Afrocentrism, and alternative theological interpretations to create a unique model of religious identity that provided spiritual guidance, dignity, and empowerment to African Americans facing systemic racism.

The study focuses on the leadership of Elijah Muhammad, the activism of Malcolm X, and the revivalist efforts of Louis Farrakhan, demonstrating that NOI functioned simultaneously as a heterodox religious community, a vehicle for socio-political mobilization, and an agent of cultural resistance. The findings show that NOI challenged dominant narratives of race, religion, and power, contributing to the redefinition of Black identity and the articulation of collective struggle for freedom and equality.

Ultimately, the study argues that NOI should be understood as a hybrid formation—religious, political, and cultural—that continues to shape debates on race, religion, and social justice in contemporary America.

Keywords: Sociology of Religion, Nation of Islam, Black Nationalism, Afrocentrism, Religious Discourse, Racial Identity, Yakub Myth, Organizational Structure, Reunification and Expansion

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Öğrencisi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18086375>

Özet

Bu çalışma, 1930’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve Afroamerikalıların dini ve kültürel tarihindeki en etkili örgütlerden biri haline gelen Nation of Islam’ı (NOI) incelemektedir. Nitel içerik analizi ile birincil ve ikincil kaynakların incelenmesi yoluyla hareketin tarihsel gelişimi, teolojik doktrinleri ve sosyo-politik etkileri ele alınmıştır. Araştırma, Nation of Islam’ın İslami referansları siyah milliyetçiliği, Afrocentrism ve alternatif teolojik yorumlarla harmanlayarak Afroamerikalılara hem manevi rehberlik hem de sistematik ırkçılığa karşı direnç sağlayan özgün bir dini kimlik modeli sunduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışma, Elijah Muhammad’ın liderliği, Malcolm X’in devrimci aktivizmi ve Louis Farrakhan’ın hareketi kurumsal ve ideolojik açıdan güçlendirme çabalarına odaklanarak NOI’nin hem heterodoks bir dini topluluk, hem sosyopolitik bir mobilizasyon aracı, hem de kültürel direnişin bir aktörü olarak işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Bulgular, hareketin Amerika’daki ırk, din ve güç egemen anlatılarına meydan okuduğunu ve siyah kimliğin yeniden tanımlanmasına, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin kolektif olarak ifade edilmesine katkı sağladığını göstermektedir.

Sonuç olarak bu çalışma NOI’nin marjinal veya heterodoks bir mezhep olarak görülmemesi, aksine dini, politik ve kültürel bir hibrit oluşum olarak anlaşılması gerektiğini savunmaktadır; bu yapı, çağdaş Amerika’da ırk, din ve sosyal adalet tartışmalarını şekillendirmeye devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Nation of Islam, Siyah Milliyetçiliği, Afromerkezcilik, Dini Söylem, Irksal Kimlik, Yakub Miti, Örgütsel Yapı, Yeniden Birleşme ve Genişleme.

Giriş

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde siyah toplum; kölelik mirası, sistematik ırkçılık ve toplumsal dışlanma gibi çok boyutlu sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu koşullar yalnızca siyasal mücadele alanında değil, aynı zamanda dini ve kültürel düzeyde de yeni arayışların doğmasına yol açmıştır. Bu bağlamda Nation of Islam (NOI), siyah Amerikalıların kimlik, onur ve özgürlük mücadelelerinin simgesel hareketlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır.

1930’larda W. D. Fard (doğum tarihi bilinmiyor, 1934’ten sonra kayboldu) tarafından temelleri atılan ve Elijah Muhammad (1897-1975) liderliğinde örgütlü bir yapıya kavuşan Nation of Islam, klasik İslam öğretilerini siyah milliyetçiliği, Afrocentrism ve alternatif teolojik yorumlarla harmanlayarak özgün bir dini hareket haline gelmiştir. Malcolm X’in (1925-1965) dönüştürücü etkisi ve Louis Farrakhan’ın (1933-...) hareketi yeniden yapılandırmaya yönelik girişimleri, NOI’yi yalnızca dini bir oluşum olmaktan çıkararak zamanla sosyopolitik bir aktör hâline getirmiştir.

Bu çalışmanın amacı, Nation of Islam'ın tarihsel gelişimini, teolojik inançlarını ve Amerikan toplumundaki sosyopolitik etkilerini incelemektir. Çalışma, dini hareketlerin kimlik inşasındaki rolünü ve siyah toplumun özgürlük ile eşitlik mücadelesine sağladığı katkıyı değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Araştırmanın önemi, Nation of Islam'ın yalnızca bir dini topluluk değil, aynı zamanda yeni dini hareketler (new religious movements), siyah milliyetçiliği ve toplumsal direniş ekseninde ele alınabilecek disiplinler arası bir olgu olmasından kaynaklanmaktadır. NOI, ABD'de din ile siyasal mücadele arasındaki ilişkinin özgün bir örneğini temsil etmektedir.

Bu bağlamda araştırmada şu sorulara yanıt aranacaktır:

1. Nation of Islam hangi tarihsel ve toplumsal koşullar altında ortaya çıkmıştır?
2. Hareketin teolojik yapısı ve mitleri siyah kimliğin inşasında ne şekilde bir rol oynamıştır?
3. Nation of Islam günümüzde Amerikan toplumunda hangi dini, kültürel ve siyasal etkilere sahiptir?

Bu sorulara verilecek yanıtların, hem din sosyolojisi hem de siyasal hareketler literatürüne katkı sağlaması ve ayrıca ABD'de din ile kimlik ilişkisini anlamak için özgün bir bakış açısı sunması beklenmektedir.

1. Kuramsal Çerçeve

1.1. Yeni Dini Hareketler (NRM) Teorisi

NOI, modern toplumlarda geleneksel dini yorumları dönüştüren ve alternatif inanç sistemleri ile kimlik modelleri üreten yeni dini hareketler (NRM) kategorisinde değerlendirilmektedir (Barrett, 2001; Gardell, 1996). Bu bağlamda, NOI'nin İslam'dan esinlenmesine rağmen özgün mitoloji, eskatoloji ve kozmoloji geliştirmesi, onu NRM literatüründe dikkate değer bir örnek haline getirmektedir (Oliver, 2012). Araştırmacılar, NOI'nin İslami terimleri seçici biçimde kullandığını, ancak bunlara farklı anlamlar yüklediğini vurgulamaktadır (Fishman & Soage, 2013).

1.2. Siyah Milliyetçiliği ve Afrocentrism

NOI'nin ideolojik temellerinde siyah milliyetçiliği ve Afrocentrism güçlü bir biçimde yer almaktadır. Elijah Muhammad'ın "İslam, siyah milletin doğal dinidir" ifadesi, dini öğretiyi siyah kimliğinin yeniden inşasıyla özdeşleştiren yaklaşımını göstermektedir. Afrocentrism, siyahların tarihsel kökenlerini ve kültürel mirasını merkeze alan bir düşünce biçimi olarak NOI'nin söylemlerine yön vermiştir (Tinaz, 2000). Hareket, Marcus Garvey'in öz yeterlilik, ekonomik milliyetçilik ve siyahların bağımsız bir topluluk olarak örgütlenmesi fikrinden etkilenmiştir (Acevado, Ordner & Thompson, 2010).

1.3. Din - Kimlik - Direniş İlişkisi

Din sosyolojisi literatüründe din, yalnızca bir inanç sistemi değil, aynı zamanda toplumsal kimlik ve direnişin kaynağı olarak da değerlendirilir (Cone, 1991). NOI örneğinde din, siyah toplum için hem kölelik mirasına bir tepki hem de kültürel özgünlüğün yeniden inşasının aracı olmuştur (Assensoh & Alex-Assensoh, 2013). Elijah Muhammad ve Malcolm X gibi figürler, dini söylemi siyahların onur ve özgürlük mücadelesiyle birleştirmiştir (Assensoh & Alex-Assensoh, 2013). NOI, Hristiyanlığı “beyaz adamın dini” olarak reddederken İslam’ı siyahların özgün dini kimliği olarak konumlandırmıştır (Colley, 2014).

1.4. Nation of Islam’ın Teorik Konumlanması

Yukarıda ele alınan kuramsal çerçeve dikkate alındığında Nation of Islam çok boyutlu bir yapıya sahiptir (Barrett, 2001; Gardell, 1996). NRM literatürü açısından heterodoks yapısı ve alternatif teolojisiyle dikkate değer bir örnek; siyah ayrılıkçılığı söyleminin temel taşıyıcılarından biri; din ve direniş ilişkisi bağlamında ise dini öğretiyi toplumsal adalet, özgürlük ve onur mücadelesiyle bütünleştiren özgün bir modeldir (Tinaz, 2000; Assensoh & Alex-Assensoh, 2013). Dolayısıyla NOI, yalnızca dini bir oluşum değil, aynı zamanda siyasal, kültürel ve toplumsal direnişin bütüncül bir modeli olarak incelenmelidir (Oliver, 2012; Fishman & Soage, 2013).

2. Yöntem (Metodoloji)

2.1. Araştırma Tasarımı

Bu çalışma nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Nation of Islam’ın tarihsel gelişimini, teolojik yapısını ve sosyopolitik etkilerini anlamak amacıyla nitel yaklaşım tercih edilmiştir. Nitel yöntem, hareketin tarihsel bağlamdaki çok katmanlı yapısını çözümlemeye ve dini söylemlerin siyah kimliği üzerindeki rolünü derinlemesine anlamaya olanak sağlamaktadır (Creswell, 2014). Özellikle, hareketin dini, kültürel ve siyasal boyutlarını kapsayan analizler için nitel yöntem, katı sayısal veriler yerine anlam ve bağlam odaklı bir perspektif sunmaktadır.

2.2. Veri Kaynakları

Araştırma, hem birincil hem de ikincil kaynaklara dayanmaktadır. Bu çalışmada birincil kaynaklar, hareketin kendi liderleri tarafından üretilmiş metinler, konuşmalar ve bildiriler olarak; ikincil kaynaklar ise hareket hakkında yapılmış akademik çalışmalar, raporlar ve analizler olarak tanımlanmaktadır.

Birincil kaynaklar arasında, Elijah Muhammad’ın *Message to the Blackman* (1965), Malcolm X’in *The Autobiography of Malcolm X* (Haley, 1999) ve Louis Farrakhan’ın konuşmaları ile

yayımlanmış bildirimleri yer almaktadır. Bu metinler, hareketin teolojik ve ideolojik temelini anlamak için doğrudan başvuru olan özgün kaynaklardır.

İkincil kaynaklar kapsamında, Nation of Islam üzerine yapılmış akademik literatür; örneğin Gardell (1996), Gibson (2012) ve Tinaz (2000) tarafından yazılan kitaplar ile Akom (2003) ve Fishman & Soage (2013) gibi araştırmacıların hakemli dergi makaleleri bulunmaktadır. Bu literatür, hareketin tarihsel, sosyolojik ve kültürel boyutlarına ilişkin kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

Bunlara ek olarak ABD’de din, toplum ve insan hakları konularına ilişkin resmi raporlar, medya analizleri ve sivil toplum kuruluşlarının yayımları da araştırmada kullanılan veri kaynakları arasındadır. Bu belgeler, hareketin güncel etkilerini ve kamuoyundaki yansımalarını değerlendirme olanağı sağlamaktadır.

Veri kaynaklarının seçimi, Nation of Islam’ın tarihsel gelişimi ve güncel konumunun bütüncül bir perspektifle incelenmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca analiz kapsamı, kullanılan kaynakların dönemsel dağılımı ve içerik odakları dikkate alınarak 1930-2020 dönemi çerçevesinde belirlenmiştir.

2.3. Analiz Yöntemi

Toplanan veriler, içerik analizi (content analysis) yöntemiyle incelenmiştir (Krippendorff, 2018). Analiz sürecinde şu adımlar izlenmiştir:

1. Ön kodlama: Kaynaklardaki dini söylemler, ideolojik mesajlar ve politik yönelimler ilk olarak belirlenmiştir.
2. Kategorilendirme: Elde edilen kodlar, hareketin dini, kültürel ve siyasal boyutları temelinde sınıflandırılmıştır.
3. Tematik analiz: Kodlar ve kategoriler aracılığıyla ana temalar (kimlik inşası, ayrılıkçılık, toplumsal direniş) ortaya çıkarılmıştır.

Ayrıca, karşılaştırmalı analiz yöntemi uygulanarak NOI’nin söylem ve uygulamaları, diğer toplumsal ve dini hareketlerle kıyaslanmıştır. Örneğin, 1960’ların *Civil Rights Movement* ve *Black Panthers* hareketleri ile benzerlik ve farklılıklar tartışılmış ayrıca alternatif dini hareketlerden biri olan *Scientology* ile örgütsel yapı ve inanç sistemi düzeyinde kıyaslamalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar, NOI’nin özgün konumunu ve stratejik yaklaşımlarını anlamaya katkı sağlamıştır.

2.4. Sınırlılıklar

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır:

- a) Saha verisinin olmaması: Çalışmada katılımcı gözlem veya mülakat gibi birincil veri toplama yöntemleri kullanılmamıştır.

- b) İkincil kaynaklara bağımlılık: Bulgular büyük ölçüde mevcut literatüre dayandığı için yorumlar, kullanılan kaynakların perspektifleriyle sınırlıdır.
- c) Zaman ve bağlam etkisi: NOI'nin sürekli evrilen yapısı, güncel gelişmelerin analize tam olarak yansıtılmasını zorlaştırmaktadır.
- d) Genelleştirilebilirlik sınırlılığı: Sonuçlar, hareketin özgün bağlamına dayandığından, diğer dini veya sosyal hareketlere doğrudan genellenemez.

Buna rağmen araştırma, Nation of Islam'ın tarihsel, dini ve sosyolojik bağlamda anlaşılmasına katkı sağlamayı ve hareketin kimlik inşası ile direniş stratejileri açısından kapsamlı bir perspektif sunmayı hedeflemektedir.

3. Bulgular

3.1 Tarihsel Gelişim

Nation of Islam'ın tarihsel süreci, hareketin ideolojik ve sosyopolitik kimliğini şekillendiren birkaç kritik dönüm noktasına ayrılabilir:

- Kuruluş (1930'lar): Wallace Fard Muhammad tarafından Detroit'te başlatılan hareket, Afroamerikalıların kölelik sonrası kimlik arayışına dini ve kültürel bir alternatif sunmuştur (Gardell, 1996). Bu dönem, hareketin temel öğretilerinin ve erken örgütsel yapısının olduğu bir başlangıç evresidir.
- Elijah Muhammad Dönemi (1934-1975): NOI'nin kurumsallaşması ve *Message to the Blackman* adlı eserin yayımlanması, ayrılıkçılık ve siyah milliyetçiliği ideolojisinin güçlenmesini sağlamıştır (Berg, 1998). Elijah Muhammad, hareketin lideri olarak dini söylemi siyah kimliği ve toplumsal direnişle bütünleştirmiştir.
- Malcolm X'in Etkisi (1948-1965): Malcolm X'in etkisi, NOI'nin hızlı büyümesinde ve ulusal düzeyde tanınmasında belirleyici olmuştur. Onun ayrılığı ve Sivil Haklar Hareketi ile hareket arasındaki gerilim, NOI'nin stratejik konumunu ve siyasi söylemini şekillendirmiştir (Assensoh & Alex-Assensoh, 2013).
- Louis Farrakhan Dönemi (1977'den günümüze): Hareket yeniden yapılandırılmış, *The Final Call* gazetesi yayımlanmaya başlamış ve 1990'teki *Million Man March* gibi kitlesel etkinliklerle toplumsal görünürlüğünü artırmıştır (Gibson, 2012). Bu dönem, hareketin modern siyasi ve ekonomik projelerle bütünleştiği evredir.

Nation of Islam'ın tarihsel gelişiminde liderlerin katkıları ve hareketin ideolojik evrimi kronolojik olarak sınıflandırılabilir. Bu çerçevede, farklı dönemlerde yaşanan dönüşümleri ve öne çıkan gelişmeleri sistematik biçimde görmek amacıyla Tablo 3.1'de Nation of Islam'ın tarihsel gelişim

evreleri özetlenmektedir.

Tablo 3.1. Nation of Islam'ın Tarihsel Gelişim Evreleri

Dönem	Lider(ler)	Öne Çıkan Gelişmeler
1930-1934	Wallace Fard M u h a m m a d	Kuruluş, ilk öğretiler
1934-1975	Elijah Muhammad	Teoloji, ayrılıkçılık, örgütlenme
1948-1965	Malcolm X	Toplumsal mobilizasyon, ulusal görünürlük
1977-2025	Louis Farrakhan	Yeniden yapılanma, ekonomik projeler, uluslararası ilişkiler

Tablo 3.1'de görüldüğü üzere, Nation of Islam'ın gelişim süreci dört temel döneme ayrılmaktadır. Kurucu aşamada Wallace Fard Muhammad'ın doktriner katkıları dikkat çekerken Elijah Muhammad dönemi kurumsallaşma ve siyah milliyetçiliğinin güçlenmesi ile öne çıkmaktadır. Malcolm X hareketi ulusal düzeyde tanınır kılmış, Louis Farrakhan ise modern dönemde hem ekonomik hem de uluslararası projelerle hareketin etkisini genişletmiştir.

3.2. İnanç ve Teoloji

NOI'nin teolojik yapısı, hem klasik İslam hem de siyah milliyetçiliği öğelerinden beslenen özgün bir doktrin ortaya koymaktadır. Bu doktrin, hareketin ırk, kimlik ve toplumsal direnişle ilişkili benzersiz bir anlayış geliştirmesine olanak sağlamıştır.

3.2.1 Yakub Miti

NOI'nin kozmolojisinin merkezinde Yakub miti yer almaktadır; bu mit, beyaz ırkın yapay bir şekilde yaratıldığını öne sürer (Curtis, 2016). Yakub miti, hareketin ırk temelli kozmoloji anlayışını güçlendirir ve siyah toplumun tarih boyunca maruz kaldığı baskılara karşı teolojik bir açıklama sunar. Bu mitoloji, sadece inanç boyutunda değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal kimliğin inşasında da belirleyici bir rol oynar. Siyah toplumun seçilmiş halk olduğu vurgusu, dini bağlılığı direniş ve özgürlük mücadelesi ile bütünleştirir.

3.2.2. Tanrı Anlayışı

NOI'de Tanrı anlayışı, İslam'ın tevhid kavramından ayrılır; Tanrı, insan formunda tezahür eden bir varlık olarak görülür (Barrett, 2001). Bu görüş, Allah'ın doğrudan siyah toplumla ilişkilendiği ve onlara rehberlik ettiği inancını güçlendirir. Bu antropomorfik anlayış, dini öğretiyi toplumsal ve siyasal eylemle birleştirerek tanrısal otoriteyi direniş ve kimlik inşasıyla ilişkilendirir.

3.2.3. Peygamberlik

Elijah Muhammad, kendisini Allah'ın elçisi olarak konumlandırmış ve bu yönüyle İslam'daki peygamberlik anlayışından uzaklaşmıştır (Soumahoro, 2007). Bu yaklaşım, hareketin lider merkezli örgütsel yapısını ve dini otoriteyi siyah kimliğinin inşasında bir araç olarak kullanmasını mümkün kılmıştır. Malcolm X ve diğer önde gelen figürler de bu çerçevede dini söylemi toplumsal adalet ve özgürlük mücadelesine yönlendirmişlerdir.

3.2.4. Kurtuluş Teolojisi

NOI, siyah toplum için ırk temelli bir kurtuluş teolojisi geliştirmiştir (Akom, 2003). Bu öğretilerde siyah toplum, seçilmiş halk olarak tanımlanmış ve dini bağlılık, toplumsal özgürlük ve onur mücadelesi ile doğrudan bağlantılı bir hal almıştır. Kurtuluş anlayışı yalnızca bireysel imanla sınırlı değildir; kolektif kimlik ve siyasal eylemle bütünleşmiştir. Bu teoloji, hem tarihsel olarak Afroamerikalıların kölelik ve ayrımcılık deneyimlerine yanıt vermiş hem de güncel olarak toplumsal ve ekonomik bağımsızlığı teşvik eden programların ideolojik temelini oluşturmuştur.

Nation of Islam'ın teolojik öğretileri, klasik İslam anlayışından önemli ölçüde ayrılmakta ve Afroamerikalı topluluğun özgün tarihsel koşullarına dayalı bir kurtuluş söylemi üretmektedir. Bu bağlamda, NOI'nin Tanrı, peygamberlik, ahiret, kurtuluş ve ırk anlayışı gibi temel konularda geliştirdiği yorumlar, hem Sünni İslam'dan hem de Hristiyanlıktan farklı özgün bir doktrinel sistem ortaya koymaktadır. Bu farkların sistematik olarak görülebilmesi için Tablo 3.2'de Nation of Islam, Sünni İslam ve Hristiyanlık doktrinleri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

Tablo 3.2. Nation of Islam - Sünni İslam - Hristiyanlık Doktrin Karşılaştırması

Konu	Nation of Islam	Sünni İslam	Hristiyanlık
Tanrı Anlayışı	Tanrı insan formunda tecelli eder (Fard Muhammad)	Allah ezeli ve benzersizdir, insan formunda değildir	Tanrı üçlü birlik (Baba, Oğul, Kutsal Ruh)
Peygamberlik	Elijah Muhammad Allah'ın elçisi olarak görülür	Muhammed son peygamberdir	İsa Tanrı'nın Oğlu ve kurtarıcıdır
Ahiret İnancı	Ahiret reddedilir, ölüm = son	Ahiret, cennet ve cehennem inancı vardır	Cennet ve cehennem inancı vardır
Kurtuluş	Siyah toplum seçilmiş halktır	Kurtuluş iman ve salih amellerle mümkündür	Kurtuluş İsa'ya iman yoluyla gerçekleşir
İrk Anlayışı	Siyahlar üstün, beyazlar Yakub mitiyle "şeytan"	İrk üstünlüğü yoktur, eşitlik esastır	Tüm insanlar Tanrı'nın yarattığıdır, evrensel eşitlik

Tablo 3.2. incelendiğinde Nation of Islam'ın inanç sisteminin siyah toplum merkezli özgün bir teoloji inşa ettiği görülmektedir. Özellikle Tanrı anlayışında antropomorfik (insan biçiminde) bir yaklaşım geliştirilmesi, Sünni İslam'ın tevhid ilkesinden ve Hristiyanlığın teslis doktrininden

farklılık göstermektedir. Benzer şekilde, Elijah Muhammad'ın peygamberlik statüsü ve ahiretin reddi, NOI'nin İslam'dan ayrıldığı en belirgin noktalar. Kurtuluş ve ırk anlayışı bağlamında ise hareketin Afroamerikalı toplumu seçilmiş halk olarak görmesi ve beyazları şeytanlaştıran Yakub mitini benimsemesi, onu hem İslam'ın evrensel eşitlik anlayışından hem de Hristiyanlığın tüm insanları Tanrı'nın yarattığı kabulünden uzaklaştırmaktadır. Bu farklılıklar, NOI'nin teolojisinin yalnızca dini değil, aynı zamanda tarihsel ve sosyopolitik bir bağlamın ürünü olduğunu göstermektedir.

NOI, teolojisini doğrudan siyah kimliğiyle özdeşleştirerek "ırk temelli bir kurtuluş teolojisi" geliştirmiştir.

- Sünni İslam; evrensel eşitlik vurgusu ve tevhid inancıyla NOI'den ayrılır.
- Hristiyanlık, kurtuluşu bireysel imanla tanımlar ve tüm insanlığı Tanrı'nın yarattığı olarak kabul eder.

Dolayısıyla, Nation of Islam'ın teolojik yapısı, ırk merkezli bir kozmoloji ile siyasal direniş söyleminin kesişiminde konumlanırken ana akım dinler daha evrensel, kapsayıcı ve etnik aidiyetten bağımsız bir yaklaşımı temsil etmektedir.

3.3. Sosyopolitik Etkiler

NOI, dini bir hareket olmanın ötesinde, siyah toplumun özgürleşmesinde sosyopolitik bir aktör olmuştur. Bu kapsamda hareketin etkileri şunlardır:

- Siyah Kimlik İnşası: "Biz kimiz?" sorusuna alternatif bir yanıt sunarak siyahların kolektif özgüvenini artırmıştır (Cone, 1991). Bu süreç, toplumsal aidiyet duygusunu güçlendirerek direnişin ideolojik temelini oluşturmuştur.
- Eğitim ve Hapishane Programları: Hapishanelerde İslami eğitim ve rehabilitasyon programları yürütmüş, genç siyalara alternatif bir kimlik ve değer sistemi sunmuştur (Colley, 2014). Bu eğitimler, hem dini bağlılığı hem de toplumsal farkındalığı desteklemiştir.
- Ekonomik Girişimler: Tarım projeleri (*Muhammad Farms*), işletmeler ve güvenlik şirketleri aracılığıyla ekonomik bağımsızlığı teşvik etmiştir (Osborn, 2014). Bu girişimler, siyah toplumun kendi kaynaklarını kontrol etmesine ve ekonomik özerklik kazanmasına yardımcı olmuştur.

Nation of Islam'ın teolojik söylemi, yalnızca inançsal bir sistem üretmekle kalmamış, aynı zamanda Afroamerikalı toplulukların kolektif kimliklerini inşa etmelerinde ve direniş stratejilerini geliştirmelerinde belirleyici bir rol oynamıştır. Bu bağlamda, dini söylem kimlik oluşumunu doğrudan beslemiş; kimlik ise toplumsal direnişin ana dayanağı hâline gelmiştir. Din, kimlik ve

direnış arasındaki bu karşılıklı etkileşim, NOI'nin tarihsel ve sosyopolitik serüveninde süreklilik arz eden bir dinamiktir. Bu ilişkinin nasıl işlediğini daha açık biçimde göstermek amacıyla Şekil 3.1'de Nation of Islam'da Din - Kimlik - Direniş İlişkisi şematik olarak sunulmaktadır.

Şekil 3.1. Nation of Islam'da Din - Kimlik - Direniş İlişkisi

Şekil 3.1 incelendiğinde dinin Nation of Islam'da yalnızca bireysel iman alanıyla sınırlı kalmadığı; kimlik inşasının merkezine yerleşerek toplumsal direniş besleyen bir unsur hâline geldiği görülmektedir. Bu süreç döngüsel bir yapı sergiler. Teolojik öğreti siyah kimliğini güçlendirir, bu kimlik toplumsal ve kültürel direnişin temelini oluşturur, direniş ise teolojik söylemi yeniden üretip pekiştirir. Böylece, hareketin tarihsel gelişiminde dinî ve sosyopolitik unsurlar birbirini karşılıklı olarak desteklemiş; Nation of Islam yalnızca bir dini cemaat değil, aynı zamanda Afroamerikalı toplumunun özgürlük, eşitlik ve onur mücadelesinin ideolojik taşıyıcısı hâline gelmiştir.

3.4. Güncel Durum

Günümüzde Nation of Islam (NOI), tarihsel ve teolojik temellerini korurken toplumsal ve kültürel etkilerini modern bağlamda sürdürmektedir. Bu bağlamda hareketin güncel durumuna dair başlıca gözlemler şunlardır:

- **Üye Profili:** Bugün NOI üyeleri, ağırlıklı olarak orta sınıf siyah Amerikalılardan oluşmakta olup genç kuşaklar ve kadınlar da giderek daha fazla katılım göstermektedir (Gibson & Berg, 2017). Bu durum, hareketin demografik çeşitliliğini ve toplumsal etkisinin sürekliliğini göstermektedir.
- **Sosyal Medya Etkisi:** *The Final Call* gazetesi ve sosyal medya platformları, hareketin mesajlarını yalnızca ulusal değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaymasına olanak tanımaktadır. Sosyal medya, NOI'nin genç nesillerle iletişimini güçlendiren ve ideolojik mesajlarını geniş kitlelere ulaştıran önemli bir araç hâline gelmiştir.

- **Eleştiriler:** NOI, tarihsel olarak antisemitizm, ırk ayrımcılığı ve heterodoksi nedeniyle yoğun eleştiriler almıştır (Oliver, 2012). Günümüzde de bu eleştiriler, hareketin bazı söylemlerinin toplumda tartışmalı bulunmasıyla devam etmektedir.
- **Diğer Dini Hareketlerle İlişkiler:** Özellikle Scientology ile yapılan iş birlikleri dikkat çekmiş, bu durum bazı üyeler ve gözlemciler tarafından tartışmalı olarak değerlendirilmiştir (Gray, 2012). Bu iş birlikleri, hareketin modern dini ve kurumsal stratejilerini anlamak açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Güncel veriler, NOI'nin hem demografik çeşitlilik hem de modern iletişim araçları üzerinden etkisini sürdürdüğünü göstermektedir. Öte yandan, hareketin eleştirilen yönleri, dini öğreti ve siyasal duruşun toplum nezdindeki sınırlarını da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda NOI, modern dönemde hem bir dini hareket hem de sosyopolitik bir aktör olarak varlığını devam ettirmektedir.

4. Tartışma

Bu bölümde, Nation of Islam'ın (NOI) tarihsel, teolojik ve sosyopolitik bulguları, mevcut literatür ışığında tartışılmaktadır. Bulguların literatürle karşılaştırılması, hareketin hem yeni dini hareket (NRM) hem de siyasal aktör olarak değerlendirilmesi, ayrıca din - kimlik - direniş bağlamındaki özgün yeri üzerinde durulmaktadır.

4.1. Literatürle Karşılaştırma

Araştırma bulguları, literatürde NOI'nin sıklıkla "heterodoks NRM" olarak tanımlandığını doğrulamaktadır (Barrett, 2001; Gardell, 1996). Bununla birlikte bulgular, hareketin sadece dini bir yapı olmadığını, aynı zamanda siyasal ve toplumsal bir aktör olduğunu da göstermektedir.

- Cone (1991) ve Akom (2003), NOI'nin dini söylemlerinin siyah kimlik inşasında dönüştürücü bir işlev gördüğünü vurgulamaktadır.
- Gibson (2012) ve Berg (1998) ise hareketin politik yönünü ön plana çıkarmıştır.

Bu çerçevede, NOI'nin dini ve siyasal boyutları birbirini tamamlamakta ve hareketin çok katmanlı yapısını anlamak için her iki boyutun birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

4.2. Yeni Dini Hareket mi, Siyasal Hareket mi?

NOI, klasik NRM tanımlarına uyum sağlasa da aynı zamanda güçlü bir siyasal hareket niteliği taşımaktadır.

- Elijah Muhammad'ın ayrılıkçı söylemleri,

- Malcolm X'in kitlesel mobilizasyonu
- Farrakhan'ın toplumsal projeleri

hareketin politik karakterini belirgin şekilde öne çıkarmaktadır. Bu nedenle NOI'yi yalnızca dini hareket veya siyasal örgüt olarak tanımlamak yetersizdir; daha doğru bir yaklaşım, hareketin “dini - siyasal hibrit” bir yapı olarak görülmesidir (Fishman & Soage, 2013).

4.3. Benzer Hareketlerle Karşılaştırma

NOI, bazı yönleriyle Black Panthers gibi siyasal örgütlerle benzerlik göstermektedir. Her iki hareket de siyah toplumun özgürleşmesini hedeflemiş ancak farklı yöntemler benimsemiştir. NOI bunu dini söylem üzerinden gerçekleştirirken Black Panthers seküler ve devrimci bir söylem geliştirmiştir (Acevado, Ordner & Thompson, 2010). Bu durum, dini ve seküler direniş biçimlerinin Afroamerikalı toplumu içinde nasıl farklı kanallar üzerinden ortaya çıktığını göstermektedir.

Bununla birlikte, NOI'nin Scientology ile kurduğu ilişki de literatürde dikkat çekmiştir. İki hareket arasındaki iş birliği, bazı gözlemciler tarafından pragmatik bir ittifak olarak değerlendirilmiş ve NOI'nin stratejik yönünü ortaya koymuştur (Gray, 2012). Bu ilişki, NOI'nin modern dönemde farklı dini ve kurumsal yapılarla esnek bir şekilde ilişki kurabildiğini göstermektedir.

NOI ayrıca Amerika'daki diğer İslami kökenli Afroamerikalı hareketlerle de karşılaştırılabilir. Moorish Science Temple, 1910'larda ortaya çıkarak siyah toplum için alternatif bir İslam yorumu geliştirmiş ve böylece NOI'nin entelektüel ve dini zemininin oluşmasına katkı sağlamıştır. Elijah Muhammad sonrası dönemde ise oğlu Warith Deen Mohammed'in liderliğinde şekillenen American Muslim Mission, hareketi Sünni İslam'a yaklaştırma girişimiyle dikkat çekmiştir. Bu süreç, NOI'nin heterodoks yapısından ayrılarak daha evrensel bir İslam anlayışına yönelme çabası olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, Moorish Science Temple bir öncül, American Muslim Mission ise bir ardıl örnek olarak NOI'nin hem geçmişten beslendiğini hem de sonraki hareketlere ilham verdiğini göstermektedir (Gomez, 2000; Curtis, 2006; Turner, 2003; Dannin, 2002).

4.4. Teolojik Açıdan Tartışma

NOI'nin teolojisi, İslam ile bazı benzerlikler taşısa da ciddi çelişkiler barındırmaktadır:

- Tevhid anlayışı ile Tanrı'nın insan formunda tezahürü çelişmektedir (Barrett, 2001).
- Peygamberlik doktrini, Elijah Muhammad'ın konumlandırılması ile klasik İslam anlayışından ayrılmaktadır (Soumahoro, 2007).
- Yakub miti, NOI'nin ırk merkezli kozmolojisinin temelini oluşturarak İslam'dan keskin biçimde ayrılmasına neden olmaktadır.

Buna karşın, ibadet pratikleri, ahlaki vurgular ve toplumsal dayanışma öğeleri açısından İslam ile benzerlikler taşımaktadır. Bu çelişkili yapı, NOI'yi hem dini hem de sosyopolitik düzlemde özgün kılan temel bir faktördür.

5. Sonuç ve Değerlendirmeler

Bu çalışma, Nation of Islam'ın (NOI) hem dini hem de sosyopolitik boyutlarını bütüncül bir şekilde ele alarak hareketin Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah toplum için nasıl özgün bir kimlik ve direniş modeli sunduğunu ortaya koymuştur. Bulgular, NOI'nin yalnızca bir inanç topluluğu olmadığını, aynı zamanda siyasal ve kültürel bir aktör olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. NOI, dini öğretilerini siyah milliyetçiliği ve toplumsal direnişle bütünleştirerek heterodoks bir yapı ortaya koymuş ve ABD din sosyolojisinde özgün bir örnek teşkil etmiştir. Bu bağlamda, hareketin önemi, inanç sisteminin toplumsal kimlik ve kolektif bilinç üzerindeki dönüştürücü etkisinde yatmaktadır.

Siyah Amerikalıların tarihsel olarak maruz kaldığı ırkçılık, dışlanma ve kölelik mirasına karşı NOI, alternatif bir kimlik inşası sunmuş, din - kimlik - direniş üçgeninde işlev gören yapısıyla hem bireysel öz güveni artırmış hem de kolektif siyasal bilinç oluşturmuştur. Bununla birlikte, hareketin sınırlılıkları da göz ardı edilemez; ırkçı söylemler, antisemitizm suçlamaları ve heterodoks teoloji, NOI'nin toplumsal kabulünü ve çekiciliğini sınırlayan faktörler olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca genç kuşaklar arasında hareketin etkisinin giderek azalması, modern toplumsal ve kültürel bağlamlarda adaptasyon ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Günümüzde sosyal medya ve dijital platformlar, NOI için hem fırsatlar hem de meydan okumalar sunmaktadır. *The Final Call* ve diğer çevrim içi kanallar aracılığıyla mesajlarını küresel ölçekte yayabilmekte, genç kuşaklarla iletişimini güçlendirebilmektedir. Ancak çağımızda bireysel özgürlük, toplumsal çeşitlilik ve evrensel eşitlik vurgularının ön planda olması, hareketin gelecekteki çekiciliği konusunda belirsizlik yaratmaktadır. Bu durum, NOI'nin stratejik uyum ve yenilenme kapasitesini belirleyici bir unsur olarak ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak bu araştırma, dinin sadece metafizik bir inanç sistemi olmadığını, aynı zamanda kimlik, onur ve direniş üreten bir güç olduğunu göstermektedir. NOI örneği, heterodoks dini hareketlerin toplumsal ve siyasal bağlamda nasıl etkili olabileceğini ortaya koymakta ve ABD'de din ve siyaset ilişkisinin yeniden değerlendirilmesine imkân sunmaktadır. Araştırma, hem akademik literatüre katkı sağlamakta hem de dini hareketlerin toplumsal kimlik ve direniş üretimindeki rolünü daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır.

KAYNAKLAR

- Acevado, G. A., Ordner, J., & Thompson, M. (2010). Narrative inversion as a tactical framing device. *Narrative Inquiry*, 20(1), 33–54.
- Akom, A. A. (2003a). Reexamining resistance as oppositional behavior: The Nation of Islam and the creation of a Black achievement ideology. *Sociology of Education*, 76(4), 305–325.
- Akom, A. A. (2003b). Reexamining resistance: Youth activism in Oakland and the genealogy of the Black radical tradition. *Anthropology & Education Quarterly*, 34(4), 363–390.
- Assensoh, A. B., & Alex-Assensoh, Y. M. (2013a). Malcolm X and Africa. *Africa Today*, 60(2), 2–17.
- Assensoh, A. B., & Alex-Assensoh, Y. M. (2013b). *Malcolm X: A biography*. Westport, CT: Greenwood.
- Barrett, D. V. (2001). *The new believers: A survey of sects, cults, and alternative religions*. London: Cassell.
- Barrett, P. L. (2001). *The Nation of Islam: Understanding the “Black Muslims”*. New York, NY: New York University Press.
- Berg, H. (1998). *Elijah Muhammad and Islam*. New York, NY: New York University Press.
- Colley, Z. (2014a). “All America is a prison”: The Nation of Islam in American prisons. *Journal of American Studies*, 48(2), 393–415.
- Colley, Z. (2014b). Nation of Islam in American prisons: Teaching, resistance and reform. *Journal of African American Studies*, 18(1), 1–20.
- Cone, J. H. (1991a). *Black theology and Black power*. Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Cone, J. H. (1991b). *Martin & Malcolm & America*. Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Curtis, E. E. (2006). *Black Muslim religion in the Nation of Islam, 1960–1975*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Curtis, E. E. (2016). *The Nation of Islam, 1930–2005: A religious and political history*. New York, NY: Columbia University Press.
- Dannin, R. (2002). *Black pilgrimage to Islam*. New York, NY: Oxford University Press.
- Fishman, J. E., & Soage, A. B. (2013). *The Nation of Islam and the Muslim world: Theologically*

divorced and politically united. *Religion Compass*, 7(2), 45–57.

Gardell, M. (1996). *In the name of Elijah Muhammad: Louis Farrakhan and the Nation of Islam*. Durham, NC: Duke University Press.

Gibson, D. E. (2012a). The Nation of Islam, Louis Farrakhan, and the politics of race. *Religious Studies Review*, 38(3), 145–151.

Gibson, D. M. (2012b). *A history of the Nation of Islam: Race, Islam, and the quest for freedom*. Santa Barbara, CA: Praeger.

Gibson, D. E., & Berg, H. (2017). *New perspectives on the Nation of Islam*. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Gomez, M. A. (2005). *Black crescent: The experience and legacy of African Muslims in the Americas*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gray, G. (2012). The Nation of Islam and Scientology: Unlikely alliance. *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, 15(4), 79–97.

Haley, A. (1999). *The autobiography of Malcolm X*. New York, NY: Ballantine.

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Oliver, M. (2012). Nation of Islam and antisemitism: A critical review. *Patterns of Prejudice*, 46(3–4), 303–320.

Oliver, P. (2012). *New religious movements: A guide for the perplexed*. London: Continuum.

Osborn, B. (2014). Muhammad Farms and the Nation of Islam's economic program. *Journal of African American History*, 99(1–2), 56–75.

Osinski, W. (2007). *Ungodly*. Duluth, GA: Indigo Publishing.

Soumahoro, N. (2007). Elijah Muhammad's theology of time. *Islamic Studies Journal*, 46(1), 35–52.

Tinaz, N. (2000). Global impacts of an ethno-religious movement: The case of Nation of Islam. *Journal of Economic and Social Research*, 4(2), 91–113.

Turner, R. B. (2003). *Islam in the African-American experience* (2nd ed.). Bloomington: Indiana University Press.